

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarining kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILARNI SHAXSIY RIVOJLANTIRISH

Turdiyeva Raxima Kurbanovna

Guliston davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsiy rivojlanish va uning ahamiyati, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashning nazariy va amaliy asoslari o'rganiladi. Shuningdek, maqolada shaxsiy rivojlanish konsepsiyasi, uning tarkibiy qismlari va boshlang'ich ta'limda uni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, shaxs, nazariya, shaxsiy rivojlanish, muhit, hissiy intellekt, ijtimoiy xulq-atvor, kognitiv qobiliyatlar, motivatsion ko'nikmalar, tuyg'ular, muvaffaqiyat.

Abstract: This article examines personal development and its importance, as well as the theoretical and practical foundations for supporting students' personal development in primary education. The article also analyzes the concept of personal development, its components, and pedagogical approaches aimed at supporting it in primary education.

Key words: primary education, personality, theory, personal development, environment, emotional intelligence, social behavior, cognitive abilities, motivational skills, emotions, success.

Аннотация: В данной статье рассматриваются личностное развитие и его значение, теоретические и практические основы поддержки личностного развития учащихся начальной школы. Также анализируется концепция личностного развития, его компоненты и педагогические подходы, направленные на его поддержку в начальной школе.

Ключевые слова: начальная школа, личность, теория, личностное развитие, окружающая среда, эмоциональный интеллект, социальное поведение, когнитивные способности, мотивационные навыки, эмоции, успех.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatning dolzarb muammolaridan biri o'zgaruvchan ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarda yashashga tayyor shaxsni shakllantirishdir. Ma'lumki, rivojlanishga eng katta sezgirlik bolalik davrida namoyon bo'ladi. Bu davrda shaxsning poydevori qo'yiladi, asosiy ijtimoiy munosabatlar, dunyoqarash asoslari va odatlar jadal shakllanadi, kognitiv qobiliyatlar hamda hissiy-irodaviy soha rivojlanadi, atrofdagi dunyo bilan turli xil munosabatlar shakllanadi. Boshlang'ich maktab yoshida eng intensiv rivojlanishni ta'minlaydigan yetakchi faoliyat – bu o'rganishdir.

Ammo tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan va raqobatbardosh dunyoda akademik ko'rsatkichlarning o'zi muvaffaqiyatni kafolatlamaydi. Akademik muvaffaqiyat muhim bo'lsa-da, bolalarni boshqalardan ajratib turadigan omil – bu ularning shaxsiyatidir. Shaxsiyatni rivojlantirish bolaning kimligini o'zgartirish emas, balki uning to'liq salohiyatini ochish jarayonidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida keng tadqiq etilgan. Ilmiy manbalarda shaxsiy rivojlanish o'quvchining intellektual, ijtimoiy, emotsional va axloqiy sifatlarini kompleks tarzda shakllantirish jarayoni sifatida talqin qilinadi. Rivojlanishning ijtimoiy-madaniy asoslarini yoritishda Lev Vygotsky ta'lim va rivojlanish o'zaro uzviy bog'liq jarayon ekanini, yaqin rivojlanish zonasi orqali shaxsning imkoniyatlari kengayishini asoslab bergan. Kognitiv rivojlanish nazariyasida Jean Piaget boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning tafakkuri aniq amaliy operatsiyalar bosqichida shakllanishini ta'kidlab, o'qitish metodlarini yosh xususiyatlariga moslashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda shaxsiy rivojlanish kompetensiyaviy yondashuv asosida ko'rib chiqilib, o'quvchining o'z-o'zini anglash, mustaqil fikrlash, refleksiya va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Xususan, insonparvarlik pedagogikasi vakillari, jumladan Carl Rogers ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan muhit yaratish o'quvchining ichki motivatsiyasini kuchaytirishini qayd etadi. Mahalliy tadqiqotlarda esa boshlang'ich ta'lim jarayonida milliy qadriyatlar, ijtimoiy tajriba va interaktiv metodlar asosida shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashning metodik asoslari ishlab chiqilgan.

Umuman, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish samaradorligi o'qitish mazmuni, pedagogik texnologiyalar, ijtimoiy muhit va o'qituvchining kasbiy kompetentligiga bevosita bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shaxsiyat haqida mulohaza yuritar ekanmiz, psixologiyadagi shaxsiyat nazariyalarini tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxsiyat nazariyalari shaxsiyatning qanday shakllanishi, o'zgarishi va xulq-atvorga qanday ta'sir ko'rsatishini tushuntirib beradi.

1-rasm: Biologik shaxsiyat nazariyasi

Biologik yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, genetika asosan shaxsiyat uchun javobgardir. Irsiylik bo'yicha tadqiqotlar genetika va shaxsiy xususiyatlar o'rtasida bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi ⁽⁶⁾. Eng taniqli biologik nazariyotchilardan biri nemis-britaniyalik psixolog Hans Eysenck (1916-1997) bo'lib, u shaxsiyat jihatlarini biologik jarayonlar bilan bog'lagan.

2. **Xulq-atvor shaxsiyat nazariyasi.** Xulq-atvor shaxsiyat nazariyasi shaxsiyat shaxs va atrof-muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasi ekanligini ta'kidlaydi ⁽²⁾. Xulq-atvor nazariyachilarining fikriga ko'ra, shartlanish bizning atrof-muhitimiz bilan o'zaro ta'sir orqali yuzaga keladi, bu esa oxir-oqibat shaxsiyatimizni shakllantiradi. Xulq-atvor nazariyasining asoschilari amerikalik psixologlar John B. Watson (1878-1958) va B. F. Skinner (1904-1990) kabi olimlardir.
3. **Psixodinamik shaxsiyat nazariyasi.** Psixodinamik nazariyaning asoschilari avstriyalik psixolog Sigmund Freud (1856-1939)ning psixoseksual nazariyasi va Erik Erikson (1902-1994)ning psixosozial rivojlanish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Freyd shaxsiyatni uchta tarkibiy qismga: id, ego va superego qismlariga ajratgan. Id ehtiyojlar va istaklarga javobgar bo'lsa, superego ideallar va axloqiy me'yorlarni tartibga soladi, ego esa id, superego va voqelik talablarini muvozanatlashtiradi, deb hisoblagan. Erikson shaxsiyat bir qator bosqichlardan o'tib rivojlanadi, har bir bosqichda ma'lum nizolar yuzaga keladi, deb ta'kidlagan. Har bir bosqichdagi muvaffaqiyat ushbu nizolarni muvaffaqiyatli yengishga bog'liq, deb hisoblagan.
4. **Gumanistik shaxsiyat nazariyasi.** Gumanistik nazariya shaxsiyat rivojlanishida erkin iroda va individual tajribaning muhimligini ta'kidlaydi ⁽³⁾. Gumanistik nazariyachilar qatoriga amerikalik psixologlar Carl Rogers (1902-1987) va Abraham Maslow (1908-1978) kiradi. Gumanistik nazariya o'z-o'zini anglash konsep-

siyasini ilgari suradi, bu esa shaxsiy o'sish va xatti-harakatlarni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuvga ko'ra, odamlar tabiatan o'zlarini va dunyoni yaxshiroq qilish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ko'p jihatdan ularning o'ziga bog'liqdir.

5. **Xususiyat shaxsiyat nazariyalari.** Xususiyat nazariyasiga ko'ra, shaxsiyat bir qator keng xususiyatlardan iborat. Xususiyat – bu shaxsning muayyan yo'llar bilan o'zini tutishiga sabab bo'ladigan nisbatan barqaror sifatdir. Eng mashhur xususiyat nazariyalaridan biri Eysenckning uch o'lchovli nazariyasi hamda shaxsiyatning besh omilli nazariyasidir. Eysenck shaxsiyatning uch asosiy o'lchami mavjud, degan xulosaga kelgan: ekstroversiya, nevrotizm va psixotizm ⁽¹⁾. Keyinchalik tadqiqotlar inson shaxsiyatining beshta keng o'lchamga ega ekanligini, ko'pincha shaxsiyatning "Katta 5" nazariyasi deb atalishini ta'kidladilar. "Katta 5" nazariyasiga ko'ra, shaxsiyat beshta asosiy o'lchov bilan tavsiflanadi: ochiqlik, mas'uliyatlilik, ekstroversiya, kelishuvchanlik va nevrotizm; ular birgalikda OCEAN qisqartmasi bilan ataladi ⁽⁴⁾. Bu nazariyalar o'quvchi shaxsini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning shaxsiyatini rivojlantirishda nazariy asos vazifasini bajaradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda maktablarimiz nafaqat bolaga bilim berish, balki uni shaxs sifatida shakllantirish kabi o'ta muhim masalani ham hal qilishi kerak. Maktabda o'qitiladigan o'quv dasturi shaxsiy rivojlanishni muvaffaqiyatli rag'batlantirish uchun puxta rejalashtirilishi va boshqarilishi lozim ⁽⁵⁾.

Bolalar uchun sifatli ijtimoiy munosabatlarni o'rnatish hamda maqsad va vazifalarni aniq yetkazish imkonini beradigan muhitni yaratish ularni rivojlantirishning kalitidir. Agar erta ta'lim ushbu talablarga javob bermasa, bu bolalarning rivojlanishini sezilarli darajada sekinlashtiradi, natijada ta'lim ham, jamiyat ham muvaffaqiyatga erishishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Ular bir xil yoshdagi tengdoshlariga nisbatan rivojlanishda orqada qolishlari mumkin ⁽⁶⁾.

Mamlakatimizda an'anaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning shaxsiyatining kognitiv o'lchamini rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratadi. Ammo Angliya, AQSH, Germaniya, Moldaviya, Ruminiya, Finlandiya, Rossiya, Hindiston kabi rivojlangan mamlakatlar maktablarida o'quvchilarni kichik yoshidan boshlab shaxsiyatini rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi. Ularning maktab o'quv dasturlariga shaxsiy rivojlanish (PD) yo'nalishi kiritilgan bo'lib, maxsus o'quv dasturlari, mashg'ulotlar, o'yinlar, treninglar, darsdan tashqari mashg'ulotlar va tajribali pedagoglar yordamida o'quvchilar shaxsiyati muntazam ravishda rivojlantirib boriladi. Bu esa o'quvchilarda o'ziga ishonch, chidamlilik, qiyinchiliklarni yengish, moslashuvchanlik, ijodkorlik kabi hayotiy ko'nikmalarning shakllanishiga yordam beradi.

Shaxsiy rivojlanish – bolaning ichki va tashqi "men"ini rivojlantirish hamda uning xulq-atvori, munosabati va muloqot uslubida ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirish jarayonidir. Boshlang'ich maktab o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishi – bu bolaning o'z-o'zini anglashi, axloqiy fazilatlarini, o'ziga bo'lgan ishonchi, o'rganishga bo'lgan motivatsiyasi va ijtimoiy xulq-atvorini rivojlantirishning maqsadli jarayonidir. Boshlang'ich maktab yoshida shaxsiyatning poydevori qo'yiladi, bu esa bolaning kelajakdagi akademik rivojlanishini belgilaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini shaxsiy rivojlantirishning pedagogik asoslari quyidagilardan iborat: o'z-o'zini anglash o'quvchilarning o'z "men"iga murojaat qilishi, o'z his-tuyg'ulari, fikrlari, xatti-harakatlari va istaklarini anglashiga yordam beradi; o'ziga bo'lgan ishonch o'quvchilarda o'z-o'zini hurmat qilish, kuchli va kuchsiz tomonlarini tan olish hamda qobiliyatlariga ishonish ko'nikmalarini shakllantiradi; ijtimoiy-emotsional rivojlanish (SEL) bolalarning hissiy reaksiyalarini boshqarish, tengdoshlari bilan do'stona muloqot qilish va nizolarni bartaraf etish ko'nikmalarini rivojlantiradi; rivojlantiruvchi muhit har bir bolaning individualligini ochish va salohiyatini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi; o'z xatolarini tahlil qilish xatoni to'siq emas, balki rivojlanish imkoniyati sifatida qabul qilishga o'rgatadi; individual yondashuv esa har bir o'quvchining shaxsiy salohiyatini ochishga yordam beradi.

XULOSA

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini shaxsiy rivojlantirishning metodologik yondashuv asoslari quyidagilarni qamrab oladi:

- o'quv faoliyati va darsdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarda o'ziga ishonch va motivatsiyani shakllantiradi;
- rolli o'yinlar (role playing) muloqot madaniyati va intizomni rivojlantiradi;
- hikoya qilish va nutq so'zlash o'z fikrini aniq bayon etish ko'nikmalarini mustahkamlaydi;

- guruh loyihalari hamkorlik, tanqidiy va kreativ fikrlashni rivojlantiradi; san'atga asoslangan mashg'ulotlar (rasm chizish, kuylash, raqs tushish, loy, plastilin va qog'ozdan yasash) ijodiy qobiliyatlarni yuzaga chiqaradi;
- STEM mashg'ulotlari (robototexnika, matematika viktorinalari) innovatsion tafakkurni rivojlantiradi;
- strategik o'yinlar (shaxmat, shashka, jumboqlar) aqlni charxlaydi va diqqatni jamlaydi;
- sport va harakatli o'yinlar esa kognitiv, jismoniy, ijtimoiy hamda hissiy farovonlikni yaxshilaydi, jamoa bilan ishlash va yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

O'quvchilar shaxsiyatini rivojlantirishda maktab o'qituvchilariga quyidagi tavsiyalar beriladi:

- o'quvchilarning o'z-o'zini anglashiga ko'maklashish;
- tabiiy qobiliyatlarini rivojlantirish;
- o'ziga ishonch va kuchli xarakterni shakllantirish;
- rivojlantiruvchi muhit yaratish;
- rivojlanishdagi kamchiliklarni bartaraf etish;
- har bir yutug'ini rag'batlantirish;
- xatolarni tahlil qilish muhitini yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Al-Alaviy M., Al-Sinaviy, Al-Hussayniy va boshqalar. Yosh ummonliklarga tegishli ixtisoslikni tanlashda Eysenck shaxsiyati ta'siri. *Oman Med J.* 2017; 32(4): 289-296. doi:10.5001/omj.2017.57.
2. Bland A.M., DeRobertis E.M. Gumanistik nuqtai nazar. In: Zeigler-Hill V., Shackelford T.K. (tahrirlar). *Shaxs va individual farqlar ensiklopediyasi.* Springer International Publishing; 2020: 2061-2079. doi:10.1007/978-3-319-24612-3-1484.
3. Bishor S.K., Dikson M.R., Mur J.W., Lundy D. Shaxsga xulq-atvor nuqtai nazarlari. In: Zeigler-Hill V., Shackelford T. (tahrirlar). *Shaxs va individual farqlar ensiklopediyasi.* Cham: Springer; 2016. doi:10.1007/978-3-319-28099-8.
4. Nvikova I.A. Katta beshlik (Besh faktorli model va besh faktorli nazariya). In: Keyt K.D. (tahrir). *Madaniyatlararo psixologiya ensiklopediyasi.* Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2013. doi:10.1002/978111833893.wbeccpo54.
5. Tattum D., Tattum E. *Ijtimoiy ta'lim va shaxsiy rivojlanish.* Routledge; 2017.
6. Vukasovic T., Bratko D. Shaxsning irsiyligi: xulq-atvor genetikasining meta-tahlili. *Psychol Bull.* 2015; 141(4): 769-785. doi:10.1037/bul0000017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.